

ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI TIKUVCHILIK KASBIGA O'QITISH

Kamolova Tursunoy Murodovna

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan

1-son kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726581>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kar va zaif eshituvchi o'quvchilarini ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida tikuv texnologiyalariga o'qitish to'g'risida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar; kar va zaif eshituvchi o'quvchilar, maxsus o'quv-metodik taqdimotlar, ma'ruza-seminar tizimi, sekin va cheklangan idrok, nutqni rivojlantirishdagi kamchiliklar, aqliy faoliyatning rivojlanishidagi kamchiliklar, og'zaki nutq, noto'g'ri talaffuz, kasbiy lug'at.

Eshitish qobiliyati buzilgan o'quvchilar toifasiga ikki tomonlama eshitish qobiliyatini doimiy ravishda yo'qotadigan shaxslar kiradi. Ushbu toifadagi boshqa odamlar bilan og'zaki muloqot eshitish qobiliyatini yo'qotish tufayli qiyin kechadi. Ushbu toifaga kiruvchilarga shu jumladan kasb-hunar maktabida ta'lim olayotgan o'quvchilar ham kiradi, bu esa o'quv va kognitiv faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari (texnik va fazoviy fikrlashning o'ziga xosligi, motor sohasi; eshitish bilan solishtirganda pastroq, e'tibor va xotiraning unumdorligi; umumlashtirish va sabab ta'sir munosabatlarini o'rnatish qobiliyati, mantiqiy muammolarni hal qilish, yangi o'quv ma'lumotlarini o'zlashtirish jarayonida materialni empirik idrok etishga tayanish istagi va boshqalar) o'quvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlariga muvofiq kognitiv jarayonlarni psixologik va pedagogik tuzatish zaruriyatini yaratadi. Ta'limning boshlang'ich darajasida, eshitish nuqsonini qoplash darajasida (nutqning rivojlanish darajasi va kommunikativ jarayonlar), kar o'quvchilarda umumiy ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda sezilarli farqlar ularning har biriga individual yondashuvni talab qiladi. Individual o'quv dasturi o'quv jarayonining o'zini (o'quv dasturining shartlari, mazmuni, o'qitish shakllari va usullari), shuningdek, har bir kar uchun o'quv natijalarini aniqlash mezonlari va shartlarini tikuvchilik kasbini o'rgatishda moslashtirishni nazarda tutadi. O'quv xonaning va ishlab chiqarish mashg'ulotlari joyining maxsus tashkiliy sifatiga bog'liq bo'ladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni tikuvchilik kasbiga tayyorlashda quyidagi pedagogik tamoyillarni amalga oshirish orqali qurish tavsiya etiladi: ko'rish, individuallashtirish, axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan muloqot. Maxsus o'quv-metodik taqdimotlar to'plamini, eshitish qobiliyati buzilgan talabalar tomonidan idrok etish uchun

moslashtirilgan darslikni o'z ichiga olgan ishlab chiqilgan o'quv-didaktik majmuadan foydalanishda eshitish qobiliyati buzilgan o'quvchilarning xususiyatlarini maksimal darajada hisobga olish va etarli darajada ko'rish ta'minlanadi. Eshitish qobiliyati zaif o'quvchilar karlardan farqli o'laroq, mustaqil ravishda so'z boyligini to'plashi va og'zaki nutqni o'zlashtirishi mumkin. Biroq, ta'lim jarayonida eng yaxshi natijaga erishish mumkin. Nutqni etarli darajada o'zlashtirish darajasi kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning butun kognitiv faoliyatini to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Nutq etishmovchiligi ularning idroki, xotirasi va tafakkurining o'ziga xosligiga sabab bo'ladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchining bilimini o'zlashtirish jarayonini psixologik-pedagogik jihatdan o'rganishning asosi shu. Eshitish qobiliyatini yo'qotgan odamlarda ba'zi muammolar bo'lishi mumkin:

- sekin va cheklangan idrok;
- nutqni rivojlantirishdagi kamchiliklar;
- aqliy faoliyatning rivojlanishidagi kamchiliklar;
- bilimlardagi bo'shliqlar;
- shaxs rivojlanishidagi nuqsonlar (o'zgalarga ishonchsizlik va asossiz qaramlik, muloqot qilish qobiliyatining pastligi, xudbinlik, pessimizm, o'zini past yoki yuqori baholash, o'z xatti-harakatlarini nazorat qila olmaslik).

Og'zaki nutqni idrok etishning past darajasi, noto'g'ri talaffuz ko'plab kar va zaif eshitadigan kattalarga og'zaki nutqni ishonchli aloqa vositasi sifatida ishlatishga imkon bermaydi. Shuningdek, og'zaki nutqni o'zlashtirish darajasi butun o'quv jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi va ayniqsa mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Qabul qilingan materialni tahlil qilish va sintez qilish, tasvirlar bilan ishlash, yangi o'rganilganlarni ilgari o'rganilganlar bilan taqqoslash qobiliyatini shakllantirishda ba'zi bir kechikishlar mavjud. Kar va eshitish qobiliyati past odamlarda ob'ektlarning tahlili va sintezi eshitish tengdoshlariga qaraganda yomonroq rivojlangan. Bu kar va zaif eshituvchilar ob'ektdagi kamroq tafsilotlarni farqlashi, ko'pincha nozik, ammo muhim xususiyatlarni e'tiborsiz qoldirishi bilan ifodalanadi.

O'quv jarayonini tashkil etish shakli - ta'limning ma'ruza-seminar tizimi va o'quvchilar bilimni nazorat qilishning bosqichma-bosqich tizimi. Har xil turdagi darslarni o'tkazish talabalarning umumlashtirilgan bilim tizimini shakllantirishga yordam beradi. Joriy va oraliq bosqichli nazorat tizimidan foydalanish talabalarning uzluksiz attestatsiyasiga yordam beradi. Eshitish qobiliyati zaif o'quvchilar bilan o'quv jarayonini tashkil qilishda ishlab chiqarish ta'limi ustasining artikulyatsiyasiga alohida fiksatsiya kerak, tegishli darajani

tanlagan holda balandroq va aniqroq gapirish kerak. Og'zaki nutqni labda o'qish orqali idrok etish uchun nutq so'zlovchining yuziga to'liq diqqatni jamlash kerak. Shuning uchun o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish ishlab chiqarish ta'limi ustasidan ham, o'quvchilardan ham diqqatni kuchaytirishni talab qiladi, bu esa normal eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan o'quvchilarga qaraganda tezroq charchash va diqqatning barqarorligini yo'qotishiga olib keladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar ma'lumotni to'liq olishlari uchun tovushli ma'lumotlar vizual axborot bilan takrorlanishi kerak. Eshitish qobiliyati zaiflarning vizual idrokining o'ziga xosligi ularning majoziy xotirasining samaradorligiga ta'sir qiladi - atrofdagi narsalar va hodisalarda ular ko'pincha ahamiyatsiz xususiyatlarni ajratib ko'rsatishadi. Eshitish qobiliyati zaif o'quvchilarda eslab qolish jarayoni asosan idrok etilgan narsalarni tahlil qilish, yangi materialni ilgari o'rganilgan narsalar bilan bog'lash orqali amalga oshiriladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning o'zboshimchalik bilan yodlashi esda saqlangan ob'yektlarning tasvirlari eshitish tasvirlarinikiga nisbatan kamroq tashkil etilganligi (ular sekinroq eslab qolinadi va tezroq unutiladi), o'quv jarayoni samaradorlikni oshirish uchun qo'shimcha usullardan foydalanishni talab qilishi bilan tavsiflanadi. Og'zaki ma'lumotni kar va eshitish qobiliyati og'ir darajada shikastlangan holda yodlashda so'zlarni almashtirishlar kuzatilishi mumkin: so'z tovushining tashqi o'xshashligiga ko'ra almashtirishlar, semantik almashtirishlar; o'rganilayotgan materialning ba'zi asosiy tushunchalarini eshitish qobiliyati zaif o'quvchilarga qo'shimcha ravishda tushuntirish kerak. Darsda maxsus kasbiy atamalarga, shuningdek, kasbiy lug'atdan foydalanishga e'tiborni kuchaytirish talab etiladi. Eshitishda nuqsoni bor maxsus terminologiya orqali yaxshiroq assimilyatsiya qilish uchun har safar ishlatiladigan atamalarni doskaga yozib, ularning assimilyatsiyasini nazorat qilish kerak. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning diqqat-e'tibori ko'p jihatdan idrok etilayotgan materialning vizual sifatlariga bog'liq: ular qanchalik ifodali bo'lsa, eshitish qobiliyati zaif o'quvchilarga predmet yoki hodisaning informatsion xususiyatlarini ajratib ko'rsatish shunchalik oson bo'ladi.

O'quv jarayonida turli xil vizual materiallardan foydalanish tavsiya etiladi. Tushunish qiyin bo'lgan mavzular imkon qadar ko'proq vizual materiallar bilan ta'minlanishi kerak. Eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari: - sinfda eshitish qobiliyati zaif o'quvchi birinchi stolga (birinchi partaga) o'tirilishi kerak; - materialni tushuntirishda o'qituvchi o'quvchiga yuzma-yuz turishi kerak. Nutq hissiy jihatdan ifodali, aniq ifodalangan bo'lishi kerak. O'quv jarayonida quyidagilardan foydalanish tavsiya

etiladi: -o'rganilayotgan tushunchalarning soddalashtirilgan sxematik ko'rinishini beradigan ma'lumotnomalar, diagrammalar, matnli chiziq yoki audio tarjima bilan birga keladigan videoma'lumot. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar ma'lumotni to'liq olishlari uchun tovushli ma'lumotlar vizual axborot bilan takrorlanishi kerak. Videolar alohida rol o'ynaydi. Video ma'lumot matnli chiziq yoki audio tarjima bilan birga bo'lishi kerak. Videomateriallar ayniqsa videotasvirga olinadigan jarayon va hodisalarni o'rganishda qo'l keladi, animatsiya esa videoga yozib bo'lmaydigan jarayon va hodisalarning turli dinamik modellarini tasvirlash uchun ishlatilishi mumkin. Animatsiya alohida elementlarga izoh beruvchi giperhavolalar bilan birga bo'lishi mumkin. Muhim o'quv vazifasini kompyuter modellari, konstruktorlar va kompyuter orqali bajaradi. Tikuvchilikda sxematik chizmalar, modellardan foydalanish tavsiya etiladi, bu eshitish qobiliyati zaif o'quvchilarning vizual-sxematik tafakkurini rivojlantiradi.

Использованная литература:

1. Tikuvchilik yunalishi bo'yicha o'quv materiallar (2021-2022 o'quv yili uchun Kamolova T.M)
2. Bichish-tikishi o'rganamiz R.I.Egorova V.P.Monastirnaya (Toshkent-1991y)
3. Tikuvchilik texnologiyalari asoslari N.S.Gaipova M.Z.Ismatullayeva A.S.Axmetova X.Z.Ismatullayeva (Toshkent-2006y)
4. Internet ma'lumotlari

